

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЯМ ШВЕЙНОГО
ПРОИЗВОДСТВА В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Мухамедова Холিদа Бахтиёровна

Старший преподаватель кафедры “Методика технологии и профессионального обучения”
Национальный педагогический
университет имени Низами в Узбекистане

Аннотация. В данной статье представлен всесторонний анализ современных методов обучения швейному делу в цифровой среде обучения. Также подчеркивается важность информационно-коммуникационных технологий в развитии профессиональных знаний, навыков и компетенций студентов. Обоснованы возможности повышения эффективности образования с помощью цифровых платформ, систем автоматизированного проектирования (САПР) и интерактивных педагогических подходов.

Ключевые слова: цифровое образование, швейное дело, системы САПР, инновационные методы, компетенция, интерактивное образование.

Abstract. In this state, a comprehensive analysis of modern methods of training is presented in the digital environment. Takje podcherkivaetsya vajnost information-communication technology and development of professional knowledge, skills and competence of students. Obsnovany vozmojnosti povysheniya effektivnosti obrazovaniya s pomoshchyu digital platform, automated design system (CAD) and interactive pedagogical approaches.

Key words: digital imaging, sewing work, system CAD, innovative methods, competence, interactive imaging.

Введение. Сегодня процессы цифровизации стремительно развиваются во всех сферах общества. Этот процесс оказывает непосредственное влияние и на систему образования, создавая необходимость радикального обновления методов и инструментов обучения. Использование современных подходов особенно актуально в области швейного дела, требующего практических навыков.

В то время как традиционные методы обучения в большей степени ориентированы на передачу теоретических знаний, цифровые среды обучения позволяют студентам самостоятельно приобретать знания, применять их на практике и развивать творческое мышление. Поэтому разработка и внедрение методов обучения на основе цифровых технологий является одной из важных задач. [1]

Цифровая образовательная среда - это система, основанная на организации образовательного процесса с помощью электронных ресурсов, программных средств и интернет-технологий. Такая среда усиливает интерактивное общение между преподавателем и учеником и делает образовательный процесс более гибким. Использование цифровых инструментов в обучении швейному делу обеспечивает следующие преимущества: во-первых, это создает возможность визуальной демонстрации сложных технологических процессов; во-вторых, студенты имеют возможность работать самостоятельно в зависимости от своего уровня владения материалом; в-третьих, это снижает зависимость от времени и пространства. Например, пошаговая демонстрация швейных операций с помощью видео уроков и объяснение конструирования одежды с помощью 3D-моделирования гораздо эффективнее традиционных методов. [2]

Для достижения эффективных результатов в цифровой образовательной среде важно использовать инновационные методы обучения. Одним из таких методов является смешанное обучение, сочетающее традиционное и онлайн-обучение. Этот метод позволяет студентам самостоятельно изучать теоретические знания и закреплять их на практических занятиях.

Еще один эффективный подход - это метод «перевернутого класса». При этом методе студенты изучают новую тему до начала занятия, а затем выполняют практические задания во время занятий. В результате время занятий организуется эффективно. [3]

Важным является также метод проектного обучения. При таком подходе студенты самостоятельно проводят исследования, решают проблемы и представляют конечный результат в процессе создания конкретного продукта, например, модели одежды. Это помогает им развивать профессиональные компетенции. Кроме того, метод кейс-стади, основанный на анализе ситуаций, близких к реальным производственным процессам, также эффективен для развития мышления студентов. [4]

Современную швейную промышленность невозможно представить без компьютерных технологий. Поэтому использование систем автоматизированного проектирования (САПР) в образовательном процессе имеет большое значение. С помощью программ САПР студенты смогут создавать выкройки одежды, моделировать конструкции и точно рассчитывать размеры. Это не только экономит время, но и повышает качество работы. Системы САПР также развивают у студентов навыки, отвечающие требованиям современного производства. В результате они станут конкурентоспособными специалистами на рынке труда.

Использование различных цифровых платформ в образовательном процессе повышает эффективность обучения. С помощью систем электронного обучения можно автоматизировать процессы размещения учебных материалов, назначения заданий и оценки. [5]

Например, с помощью онлайн-платформ студенты могут в любое время получить доступ к учебным материалам и самостоятельно закрепить свои знания. При этом форумы и чаты предоставляют возможность постоянного общения с преподавателем. Видео платформы позволяют осуществлять дистанционное наблюдение и повторение практических упражнений. Это особенно важно для таких практических предметов, как технология шитья. Эффективность использования цифровой образовательной среды зависит от ряда факторов.

Прежде всего, цифровая компетентность преподавателя должна быть достаточной. Развитие технической инфраструктуры в учебном заведении также играет важную роль. Повышение мотивации учащихся также является одним из главных факторов. С помощью интерактивных методов, наглядных материалов и практических заданий можно повысить их интерес к предмету. В результате учащиеся будут глубже усваивать знания, развивать способность к самостоятельному мышлению и укреплять практические навыки.

Заключение. В заключение следует отметить, что преподавание технологии шитья в цифровой среде является одним из важных направлений современной системы образования. Благодаря инновационным педагогическим подходам, эффективному использованию цифровых платформ и систем САПР, можно вывести знания студентов на качественно новый уровень. В будущем будет важно расширить исследования в этой области, разработать новые методики и внедрить их на практике.

Список использованной литературы:

1. Axborot texnologiyalari. Oliy ta'lim muassasalari uchun darslik. Toshkent.

VOLUME-6, ISSUE-4

2. O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi. Ta’limni raqamlashtirishga oid me’yoriy hujjatlar va dasturlar.
3. Мухамедова Х. Б. Формирование творческой компетентности учащихся по технологии в общеобразовательных школах. Вестник науки и образования. Российская Федерация. Журнал импакт-фактор № 4 (135), 2023 год
97-99 с. <http://scientificjournal.ru>
4. Мухамедова Х. Б. Инновационный подход эффективной организации внеклассной деятельности учащихся общеобразовательной школы. Вестник науки и образования. Научно-методический журнал. Российский импакт-фактор. 2020 г. 1 март № 5. 71-73 с.
<http://www.ipi1.ru>
5. Мухамедова Х. Б. Ементаева А.И. Условия формирования творческой деятельности студентов. Belarus International scientific-online conference. “International scientific research conference” 19 – Апрель № 42 Minsk-2026 96 с.
www.interoncof.com